

Т. В. Зверко

**РЕЦЕНЗІЯ НА КОЛЕКТИВНУ МОНОГРАФІЮ
«ПРОФЕСІЙНІ ПРАКТИКИ ВИПУСКНИКІВ
СУЧАСНИХ ВНЗ»**

Профессиональные практики выпускников современных вузов (на примере выпускников Народной украинской академии) / Нар. укр. акад.; [авт.: Е. В. Бирченко, Т. В. Зверко, М. С. Кабанец, Е. Г. Михайлева, О. В. Новикова]. – Харьков : Изд-во НУА, 2017. – 114 с.

Питання вивчення траєкторій професійного становлення та кар'єрного зростання випускників вишів, що розглядаються в монографії, завжди викликали й викликають інтерес у дослідників та закономірно посідають одне з ключових місць серед теоретичних проблем сучасного наукового дискурсу в площині «індивід – освіта – ринок праці». Це об'єктивоване необхідністю розробки таких теоретичних конструкцій, які б могли стати базисом розуміння динамічних процесів соціально-професійної циркуляції, а на практичному рівні послужити орієнтиром для створення ефективних, діючих освітньо-професійних моделей, що відповідають викликам сучасності.

Тому цілком логічним є визначення проблемного поля монографії, що ототожнюється із завданням наукового пошуку та поділяється на такі складові:

- уявлення випускників про професійну діяльність;
- практики працевлаштування випускників;
- основні проблеми трудової адаптації сучасних молодих спеціалістів;
- роль ВНЗ у карєрних досягненнях випускників.

Важливим є те, що аналіз окреслених проблем пов'язується з динамічною соціально-економічною ситуацією, змінами в професійно-трудовій сфері, особливостями професіоналізації особистості в умовах негарантованої трудової зайнятості, розбалансованістю ринку праці та професійної підготовки, що об'єктивно відбиваються у професійних практиках випускників ВНЗ, і, в свою чергу, ставить перед вишами нові питання. Це обумовлює інтерес до вивчення зв'язку системи

підготовки спеціалістів, професійної соціалізації студентів та успішності професійної діяльності випускників. Тому представлені дослідницькі розвідки Народної української академії (НУА) у цьому напрямку мають теоретичне та практичне значення.

Заслугове на увагу аналіз професійних позицій випускників (на прикладі НУА), які демонструють поєднання традиційних і нових моделей кар'єри та проєктують загальні тенденції щодо моделей поведінки та особливостей працевлаштування. Крім того, узагальнення отриманих у ході проведених досліджень даних дозволяє авторам визначити проблемні зони трудової адаптації випускників, їх професійного розвитку, що може сприяти відпрацюванню напрямків зростання, укріплення професійних позицій. У даному аспекті важливим уявляється здійснений компаративний аналіз досліджень 2000 р. та 2015 р., який дозволив виявити окремі стабільно сильні та слабкі місця у підготовці фахівців, що, безумовно, надає можливості удосконалення діяльності ВНЗ.

Використовуючи теоретичні розробки, результати власних досліджень та практичні здобутки своїх випускників, колектив авторів розглядає роль університету як конструктора професійних стратегій, що забезпечує професіоналізацію, адаптацію до професійної сфери, конкурентоздатність, кар'єрне зростання, та демонструє реалізацію цих стратегій випускниками, що робить аналіз багатомірним.

Особливий інтерес становлять питання того, що сприяє та гальмує професійний старт та професійну кар'єру випускників вишів, які механізми цих процесів є сьогодні найефективнішими, які питання потрібно вирішити ВНЗ для того, щоб його випускники набували більш працюючий професійний капітал тощо.

Сформульовані авторами монографії висновки та рекомендації можуть служити орієнтирами для оптимізації та подальшого удосконалення системи супроводу випускників ВНЗ, для відпрацювання ефективних, випереджувальних соціальних технологій розвитку їх професійної кар'єри.